

カムチベット語燕門郷巴東 [dPalthang] 方言の音特徴と語彙

鈴木 博之

京都大学

キーワード：チベット・ビルマ諸語、チベット系諸言語、カム、徳欽県、語彙

1 はじめに

本稿では、中国雲南省迪慶 [bDe-chen]¹ 藏族自治州徳欽 [’Jol] 市燕門郷巴東 [dPal-thang] 自然村で話されるカムチベット語 dPalthang 方言の音体系を紹介し、主要な蔵文との音対応を示したのち、語彙リスト（約 1100 語）を提示する。

dPalthang 方言は、Suzuki (2025b) の分類に従うと、Sems-kyi-nyila（香格里拉）方言群 Lancangjiang（瀾滄江）下位方言群に属する²。巴東村は瀾滄江右岸に位置し、そこでチベット系諸言語の分布地の最南端を形成している。燕門郷のチベット系諸言語は下位方言群レベルで 2 種の言語に分かれる。dPalthang 方言はこれまでに記述のある Sakar（斯嘎 [Sa-dkar]）方言（鈴木 2012）と同じ下位方言群に属し、一方郷北部では sDerong-nJol（得榮徳欽）方言群 sGograg（谷扎）下位方言群に属する言語³ が話されている。なお、巴東村の南は主にリス（倮倮）族が集住する阿尺打嘎村と接する。瀾滄江の対岸は巴迪 [’Ba’-sdod] 郷結義 [sBrul-yul] 村であるが、橋はかかっておらず、巴東村と北接する茨中村にかかる橋を経由して川を渡ることになる。ロープや舟を用いた渡河は行われてこなかったという。

dPalthang 方言の話される環境について注目すべきは、話者の多くがカトリック教徒である点が挙げられる。チベット仏教に関連する語彙をどのように取り入れて運用しているかは、本稿の主たる興味の外にあるが、注目すべき点であると言える。ただし、この地区にカトリック（天主教）が流入したのは 19 世紀後期から 20 世紀前半⁴ においてであり、それ以前はチベット仏教が信仰されていた。

dPalthang 方言の資料は、筆者が 2016 年に徳欽県升平鎮で行ったフィールドワークで得たものである。

¹ チベットの地名など固有名詞で漢字で音写されているものには、[] 内にチベット文語形式（蔵文）を添える。なお、蔵文は de Nebesky-Wojkowitz (1956) に基づく翻字方法を用いる。

² Suzuki (2022) などでは、この方言群は sDerong-nJol（得榮徳欽）方言群の nJol（徳欽）方言群に分類していた。上位分類が変更になった点に注意が必要である。詳細は Suzuki (2024a) における議論とデータを参照。なお、Lancangjiang 方言群を「Lachu 方言群」と記すこともある。

³ この下位方言群についての記述研究には、sNyingthong（尼通 [sNying-thang]）方言を扱う鈴木 (2011) がある。

⁴ DTLF (1899) や Giraudeau et Goré (1956) などを参照。

2 dPalthag 方言の音体系

dPalthag 方言の音体系について、音節構造、超分節音、母音、子音の順に紹介する⁵。

2.1 音節構造

最大の音節構造（分節音の配列）は、鈴木 (2005) および Suzuki (2025a) を参照して以下のよう記述する。

$${}^c C_i GVC$$

このうち C_i （主子音）と V （音節核の母音）が必須であり、 $C_i V$ を音節の最小構成とする。先行子音 c には、前鼻音または前気音が現れる。わたり音 G には w, j が現れる⁶。末子音については、 $/j, \eta, j\eta/$ が現れる。

2.2 超分節音

Tshawarong 方言の超分節音はピッチの高低による、語を単位とする声調として実現され、4種が認められる。

ˉ: 高平 ˊ: 上昇 ˋ: 下降 ˆ: 上昇下降

以上に示した4つの声調の型は、最大2音節まで有効であり、3音節目以降は低平となる。

2.3 母音

母音の舌位置による一覧は次のようである。

i	ɨ	ɯ	u
e	ə	ø	o
ɛ			ɔ
a			ɑ

各母音は長短および鼻母音/非鼻母音が弁別的である。母音の長短と鼻母音/非鼻母音は互いに独立している。

2.4 子音

子音連続の構成要素としてのみ現れるものも含めた一覧⁷は表1のようである。

⁵ 分節音の表記には朱曉農 (2010) および Suzuki (2016) に基づく体系を用い、超分節音の表記には Kitamura (1977) を参考にした表記法を用いる。

⁶ Suzuki (2025a) の記述を踏まえ、わたり音の所属が初頭子音に由来するか母音 + 末子音部分に由来するかで、分析が異なる。また、末子音枠は1つとするが、その中に複数音素を含む扱いとする。

⁷ ただし前鼻音にのみ用いる音標文字は除く。

表 1 : dPalthag 方言の子音音素

		両唇	歯茎	そり舌	硬口蓋	軟口蓋	声門
		前 後					
閉鎖音	無声有気	p ^h	t ^h	t ^h		k ^h	
	無声無気	p	t	t̥		k	ʔ
	有声	b	d	d̥		g	
破擦音	無声有気		ts ^h		tɕ ^h		
	無声無気		ts		tɕ		
	有声		dz		dʒ		
摩擦音	無声有気		s ^h	ʃ ^h	ç ^h	x ^h	
	無声無気		s	ʃ	ç	x	h
	有声		z	ʒ	ʒ		ɦ
鼻音	有声	m	n		ɳ	ŋ	
	無声	m̥	n̥		ɳ̥	ŋ̥	
流音	有声		l	r			
	無声		l̥	r̥			
半母音	有声	w				j	

子音連続には主として前鼻音、前気音、わたり音を含むものがある。

3 dPalthag 方言形式と蔵文との対応関係

本節では、dPalthag 方言の音形式と蔵文との音対応の中で、特に方言特徴を明らかにする目的に資する点に絞って記述する。具体的には、初頭子音部分 (3.1) について蔵文の足字 y, r を含む形式の全体的な音対応および蔵文初頭主子音に相当する l, y の 2 点、および母音 + 末子音部分 (3.2) の全体的な音対応、計 3 点について扱う。

3.1 蔵文足字 y, r およびその周辺の音対応

ここで扱う特徴は、Suzuki (2024a, b) で整理した蔵文との音対応を総合的にとらえることで、対象言語を特徴づける 1 つの特徴のかたまりとしてとらえ、多言語との比較対照を行う基準となる。扱う音対応は 7 種にまとめられ、Ky-Py-Pr-Kr-Tr-C-SH の順に配列する。ここに含まれる略号の意味は次の通りである。

- 蔵文 Ky : k, kh, g に足字 y を伴う形式を含む形式
- 蔵文 Py : p, ph, b に足字 y を伴う形式を含む形式
- 蔵文 Pr : p, ph, b に足字 r を伴う形式を含む形式
- 蔵文 Kr : k, kh, g に足字 r を伴う形式を含む形式
- 蔵文 Tr : dr, 'dr
- 蔵文 C : c, ch, j を含む形式

蔵文 Kr の対応形式は、(4) のようにそり舌閉鎖音となる。

(4)

ʰtʰaʔ 「血」 (<i>khrag</i>)	ʰdʲiʔ 「交わる」 (<i>sgrig</i>)
ʰtʰ: maʔ 「蟻」 (<i>grog ma</i>)	ʰdʲuʰ puʔ 「客」 (<i>'grul po</i>)
ʰtʰaʔ 「髪」 (<i>skra</i>)	ʰdʲiʰuʰ 「洗う」 (<i>'khru</i>)

蔵文 Tr の対応形式は、(5) のようにそり舌閉鎖音となる。

(5)

ʰtʰʔ 「6」 (<i>drug</i> ⁹)	ʰxaʰ dʲəʔ 「幽霊」 (<i>lha 'dre</i>)
ʰdʲaʔ 「似ている」 (<i>'dra</i>)	

蔵文 C の対応形式は、(6) のように前部硬口蓋破擦音となる。

(6)

ʰtʰʰuʰ 「水」 (<i>chu</i>)	ʰdʲtʰʰiʰ mbaʔ 「肝臓」 (<i>mchin pa</i>)
ʰtʰʰuʰ 「10」 (<i>bcu</i>)	ʰdʲzɔ: maʔ 「尾」 (<i>mjug ma</i>)
ʰtʰaʔ 「茶」 (<i>ja</i>)	

蔵文 SH の対応形式は、(7) のようにそり舌摩擦音となる。

(7)

ʰsʰa 「肉」 (<i>sha</i>)	ʰsʰa: paʔ 「湿った」 (<i>gsher pa</i>)
ʰsu: kaʔ 「朝」 (<i>zhogs pa</i>)	ʰzɔʔ 「4」 (<i>bzhi</i>)

3.2 蔵文基字 l, y およびその周辺の音対応

雲南省に分布するチベット系諸言語において、蔵文基字 l 及び足字 l の対応関係が基本的に /l/ であるか /j/ であるかという異なりを示す (Suzuki 2024a)。それとともに、蔵文基字 y が /j/ であるか各種摩擦音 (/z, z, z/) であるかという特徴と連動することが多いように見える (鈴木 2021) ことから、この両者を取り上げてその類型を確認することに意味がある¹⁰。

dPalthang 方言では、蔵文 l には /l/ が対応する。たとえば、(8) のようである。

⁹ Suzuki (2026) では、高声調を示す「6」は蔵文 *drug* と対応せず、*d-k-rug に対応するという分析を提出した。

¹⁰ 厳密に言うと、蔵文 l と y の相関関係は必ずしも存在するものではないことが Suzuki (2022) で示したが、それを含め、これら2つの変項を同時に扱うことに意味はある。

(8)

ᵐlā 「道」 (*lam*)

ᵐlə kwa 「手」 (*lag pa*)

蔵文足字 l は sl を除き、先行子音を伴う /l/ が対応する。たとえば、(9) のようである。

(9)

ᵐᵐle: pa 「脳」 (*klad pa*)

ᵐᵐlə ᵐᵐgɛ: 「月 (天体)」 (*zla dkar*)

ᵐᵐlo wa 「肺」 (*glo ba*)

ᵐᵐlo? 「盛る」 (*blu*)

ᵐᵐlɔ ᵐᵐme: 「風」 (*rlung dmar*)

ただし、(5) で挙げた ᵐxa ᵐdə 「幽霊」 (*lha 'dre*) のような例外もある。

蔵文 sl は無声音 /l/ に対応する。蔵文 lh 対応形式もまた /l/ となる。たとえば、(10) のようである。

(10)

ᵐlɛ la 「簡単な」 (*las sla*)

ᵐla 「神仏」 (*lha*)

蔵文基字 y には /j/ が対応する。たとえば、(11) のようである。

(11)

ᵐjɥ: tsᵐu 「村」 (*yul tsho*)

ᵐᵐja? 「ヤク」 (*g.yag*)

ᵐji gə 「本」 (*yi ge*)

ᵐᵐje: mə 「花椒」 (*g.yer ma*)

3.3 母音 + 末子音

蔵文母音字 + 後接字の組み合わせに関する基本的な対応関係は、表 3 のように示すことができる。行見出しが蔵文形式の母音字、列見出しが蔵文形式の後接字、それ以外の部分が dPalthag 方言の母音 + 音節末形式である。また、本節内で # は後接字が存在しないことを示す。空欄は対応形式が不明の箇所である。

表 3 : dPalthag 方言における蔵文母音 + 末子音字の音対応

V\C	# / ' /	b	d	g	m	n	ng	r	l	s
a	a	ɔ?	e?	ɑ?	ã	ẽ / ĩ	õ	ɛ:	i:	e:
i	ə		i? / e?	i?	õ	ĩ	ĩ			ĩ
u	u		u? / e?	ɔ?	ũ	ẽ	õ	ɥ:	u: / ɥ:	
e	i	ɔ?	e?	ɑ?		ẽ		ɛ:	ə:	ə:
o	u		ɥ?	u?	õ		õ	ɥ:	o:	ɥ:

以上のうち、蔵文の後接字 b, d, g を伴う形式に対応する口語形式は声門閉鎖音を伴い、後接字 m, n, ng を伴う形式に対応する口語形式には鼻母音が現れ、後接字 r, l, s を伴う形式に対応する口語形式には長母音が現れるのを主たる対応関係とする。

母音 + 音節末形式の音対応は以上のようにまとめられるが、これは1つの主要な傾向を示すにとどまる。また、語中と語末で対応関係が異なる場合もあるが、詳細は省略する。以下に、語末に現れる具体例をあげる。

蔵文開音節形式(#, ' の場合) の音対応例は、(12) のようである。

(12)

˘ ^h ta 「馬」 (<i>rta</i>)	˘ ^h tɕ ^h u 「水」 (<i>chu</i>)
˘ ⁿ da 「矢」 (<i>mda'</i>)	˘ ⁿ i 「火」 (<i>smye</i> ¹¹)
˘ ^m ə 「人」 (<i>mi</i>)	˘ ⁿ i ^h du 「石」 (<i>rdo</i>)

蔵文後接字が閉鎖音字 (b, d, g の場合) の音対応例は、(13) のようである。

(13)

˘ ^h ɕʰɔ? 「針」 (<i>khab</i>)	˘ ⁿ i ^h u? 「光」 (<i>'od</i>)
˘ ^h pɔ̃ lɔ? 「板」 (<i>spang leb</i>)	˘ ^h p ^h a? 「ぶた」 (<i>phag</i>)
˘ ^h ke? 「声」 (<i>skad</i>)	˘ ⁿ re: ts ^h i? 「関節」 (<i>rus tshig</i>)
˘ ^h tʰi? 「牽引する」 (<i>khrid</i>)	˘ ⁿ do? 「座る」 (<i>'dug</i>)
˘ ^h kuw? pa 「糸」 (<i>skud pa</i>)	˘ ^h su? 「命」 (<i>srog</i>)
˘ ⁿ e? 「ない」 (<i>myed</i> ¹²)	

蔵文 od 対応形式としては、˘ⁿpi: 「チベット人」 (*bod*) は例外といえる。

蔵文後接字が鼻音字 (m, n, ng の場合) の音対応例は、(14) のようである。

(14)

˘ ⁿ ā 「天」 (<i>gnam</i>)	˘ ⁿ i ^h dē 「7」 (<i>bdun</i>)
˘ ⁿ sa ˘ ⁿ ṣō ^m bu 「おいしい」 (<i>za zhim po</i>)	˘ ⁿ i ^h gu tɕ ^h ē 「玄関」 (<i>sgo chen</i>)
˘ ^h sū 「三」 (<i>gsum</i>)	˘ ^h tsə t ^h ɔ̃ 「草地」 (<i>rtswa thang</i>)
˘ ⁿ tō 「熊」 (<i>dom</i>)	˘ ^h sa ɕ ^h i 「薪」 (<i>sa shing</i>)
˘ ⁿ sē 「ごはん」 (<i>zan</i>)	˘ ⁿ t ^h ɔ̃ 「飲む」 (<i>'thung</i>)
˘ ^h tɕi 「小便」 (<i>gcin</i>)	˘ ^h tō 「千」 (<i>stong</i>)

蔵文後接字がその他の子音字 (r, l, s の場合) の音対応例は、以下のものである。

¹¹ この形式は古チベット語に見られる。

¹² この形式は古チベット語に見られる。

(15)

´mɛ: 「バター」 (<i>mar</i>)	´tθ: 「驟馬」 (<i>drel</i>)
ˆsʷ: sʷ: 「先端」 (<i>zur zur</i>)	´sʰo: wa 「炭」 (<i>sol ba</i>)
ˆh_sɛ: 「金 (きん)」 (<i>gser</i>)	´re: 「布」 (<i>ras</i>)
ˆh_sʷ: 「錐」 (<i>gsor</i>)	ˆfi_nĩ 「二」 (<i>gnyis</i>)
ˆh_si: 「明るい」 (<i>gsal</i>)	´wõ sʰɔ: 「知り合い」 (<i>ngo shes</i>)
ˆfi_ɲu: 「銀」 (<i>dngul</i>)	´jʷ: 「う (干支)」 (<i>yos</i>)

蔵文 as 対応形式としては、´lɛ 「する」 (*las*) は例外といえる。

4 語彙リスト

配列は華侃 主編 (2002) に準拠し¹³、名詞 (天文地理、人体、人物、家畜、その他の動物、植物、食物、衣料装飾、住居、生活用具、その他道具、文化教育、抽象物、位置方角、時間)、数詞、代名詞、形容詞、動詞の順である。

天文地理

天	ˆnã	空気	ˆfi_bɔʔ
太陽	´ɲə ma	蒸気	ˆfi_lõ mba
光	ˆfi_uʔ	世界	ˆn_dzã fi_lĩ
月	ˆfi_lə fi_gɛ:	地	ˆsʰa
星	ˆh_kɛ: ma	山	´rə
流星	ˆh_kɛ n_da	尾根	´la
雲	ˆh_tẽ	がけ	´tɑʔ sɔ
雷	ˆn_dɔʔ	岩石	´tɑʔ
風	ˆfi_lõ fi_mɛ:	洞窟	ˆfi_du gõ
雨	´tɕʰɑ:	川	´lõ mba
虹	ˆfi_za	湖	ˆn_tsʰu
雪	´kʰɑ:	海	ˆfi_dza n_tsʰu
雹	ˆsʰɛ: wa	貯水池	´tɕʰu fi_dzĩ
霜	ˆsʰɛ:	池	´tɕʰu tsʰõ
霧	´nɛ: ji:	杭	ˆm_bɑ: dõ
氷	ˆn_dɔʔ	土手	ˆsʰa mboʔ
火	´ɲi / ˆɲi	道	´lã
煙	´ta wa	平原	´mə tʰõ

¹³ ただし一部個別例について補足したものも含む。

沼	^ˆ n d̃ã ɲi?	銅	ˈsō
土	ˈs ^h a	鉄	ˈh t̃ɕa?
畑	ˈɕi	錫	ˈle
水田	ˈt̃ɕ ^h u z̃i	鉛	ˈɕi ɲi
乾燥地	ˈrə z̃i	さび	ˈh tsə wa
牧区	ˈ ^ˀ ɖu: ba	アルミ	ˈha jō
石	ˈ ^ˀ du	瑪瑙	ˈɕe ru
砂	ˈɕe ma	黄銅	ˈsō ʷge:
埃	ˈt̃ɕ ^h i: ja	鋼	ˈh t̃ɕa? na?
泥	^ˆ n da ba?	炭	ˈs ^h o: wa
水	ˈt̃ɕ ^h u	硫黄	ˈmbu zə
波	ˈ ^ˀ bə ˈ ^ˀ lɔ?	草木灰	ˈt̃ɕ ^h i ˈhke:
泉	ˈt̃ɕ ^h u ɲi?	場所	ˈlō ˈmba
温泉	ˈt̃ɕ ^h u ts ^h ə	村	ˈjɕ: ts ^h u
森	ˈ ^ˀ dza na?	橋	ˈ ^ˀ dō ˈ ^ˀ dza
草地	ˈh tsə t ^h ō	家	ˈte: k ^h a
金	ˈhse:	故郷	ˈp ^h a jɕ:
銀	ˈ ^ˀ ɲu:		

人体

体	ˈlu ˈ ^h pu	あご	ˈ ^ˀ ge: ri
頭	ˈ ^ˀ gu	首	ˈh kə lī
髪	ˈh t̃a	肩	ˈla: ba
額	ˈt ^h ɕ? pa	背	ˈ ^ˀ gō
眉毛	ˈ ^ˀ ɲi: ˈ ^h pu	脇	ˈ ^ˀ t̃ɕ ^h ē z̃ɔ?
目	ˈ ^ˀ ɲi: tsə	胸	ˈt̃ō ta
鼻	ˈ ^ˀ ña	乳房	ˈnu ma
鼻の穴	ˈ ^ˀ na ˈ ^ˀ gō	乳	ˈfiw̃a:
耳	ˈ ^ˀ nə t̃ɕu?	腹	ˈh ta wa
顔	ˈ ^ˀ dō	へそ	ˈh tu: ja
ほほ	ˈ ^ˀ da ˈ ^ˀ dē	腰	ˈk ^h ō ˈhka:
口	ˈk ^h a	尻	ˈts ^h ō ˈ ^ˀ dɔ?
唇	ˈ ^ˀ t̃ɕ ^h ɕ: pa	太もも	ˈ ^ˀ zɔ:
あごひげ	ˈ?a tsō	ひざ	ˈpe: t ^h u
もみあげ	ˈ ^ˀ dzə wu	下腿	ˈɕi ɲi

足	˦kõ mba	喉	˦sẽ ʰgõ
腕	˦a: ɲa:	肺	˦lo wa
ひじ	˦a: tsʰi?	心臓	˦ĩ
手	˦ə kwa	肝臓	˦tɕʰi mba
指	˦dzɯ gu	脾臓	˦tsʰɛ: pa
手のひら	˦a: ʰtɕa?	腎臓	˦kʰe: lə
親指	˦tʰə pʰẽ	胃	˦lō kʰa
小指	˦tʰə tɕʰõ	腸	˦dzɯ ma
爪	˦sʰə mu	大腸	˦dzɯ ʰbõ
拳	˦mbɯ tsʰu:	小腸	˦dzɯ tʰu
肛門	˦tɕa: ʰgõ	大便	˦tɕə kwa
胎盤	˦dɕa: ru?	小便	˦tɕĩ
皮膚	˦sʰə pa?	屁	˦çʰẽ
あざ	˦mẽ wa	汗	˦ɲũ tɕʰɯ
血	˦tʰa?	痰	˦tɕʰe na?
筋肉	˦tsə ʰdzɯ:	つば	˦tɕʰe mɔ?
脳	˦le: pa	鼻水	˦ɲa?
骨	˦re: tʰo?	涙	˦ɲi: tɕʰɯ
脊椎	˦gõ re:	膿	˦ɲa?
肋骨	˦tso: ma	垢	˦tə ma
関節	˦re: tsʰi?	声	˦ke?
骨髄	˦re: ʰkõ	死体	˦ɲə ru
歯	˦sʰu	命	˦su?
舌	˦tɕe le	寿命	˦tsʰe
口蓋垂	˦tɕe ɲga:		

人物

人	˦mə	赤ん坊	˦ke: ʰgɛ:
平民	˦mə tsʰu	老人	˦ʔa mi:
チベット人	˦pi:	老婦人	˦ʔa ji:
漢族	˦dza	男	˦ra rĩ
回族	˦ɲgo ʰgɛ:	女	˦põ na?
半漢半蔵	˦dze çʰe? ˦pi: çʰe?	男女	˦pʰu mu
外国人	˦çʰi ˦dzi: kʰa? mə	少年	˦pʰo ʰse:
子供	˦ra ro	少女	˦pu mu

商人	ˉts ^h õ pa	口の利けない人	ˉç ^h ẽ le:
医者	ˉmẽ ^m ba	主人	ˆ ^h doʔ ku
農民	ˆçĩ lẽ pa	客	ˉ ^h ɸu ^h pu
牧民	ˉ ^h ɸu: pa	知り合い	ˆwõ ç ^h ə:
牧人	ˉ ^h ɸu: ˆ ^h dzə	下男	ˆ ^h ŋa ⁿ da:
大工	ˉç ^h ĩ ˆ ^h zu	祖父	ˆʔa mi:
鍛冶屋	ˆ ^h tɕaʔ ˉ ^h ga: wa	祖母	ˆʔa ji:
狩人	ˆji: ˆ ^m ba	父	ˆʔa ba
料理人	ˆsẽ ˆ ^h zu	母	ˆʔa ma
英雄	ˉ ^h pə wu	息子	ˆpu
独身	ˆ ^h tɕi: ˆ ^h tɕõ	息子の嫁	ˆ ^h na ma
こじき	ˉ ^h tõ ˆ ^h lõ	娘	ˆpu mu
泥棒	ˉ ^h ku mǎ	娘婿	ˆpu s ^h ə:
王	ˆ ^h dzi: bu	孫息子	ˉs ^h ẽ dzẽ
皇帝	ˆkõ ma	兄	ˆʔa wo
官	ˉ ^h pĩ	姉	ˆʔa zə
首領	ˆ ^h gu t ^h iʔ	弟	ˉ ^h pẽ ja
友人	ˉ ^h pa ts ^h a: ˆruʔ	妹	ˉ ^h se: mu
お供	ˆ ^h da: ruʔ	父の弟	ˆʔa k ^h u
教師	ˆ ^h gẽ	父の弟の妻	ˉ ^h sẽ mu ˆʔa ŋi
靴屋	ˉã ˆ ^h zu	兄弟	ˉ ^h pu ^h pẽ
石屋	ˆ ^h du ˆ ^h zu	姉妹	ˆne: ˆ ^h sĩ
俗人	ˆmə nɑʔ	母の兄弟	ˆʔa zõ
四肢障害者	ˉ ^h kõ ˆ ^m ba:	母の兄弟の妻	ˆʔa ŋi
盲人	ˆ ^h ŋi: ˆ ^h ke:	親戚	ˆ ^h ŋə wa
聾啞者	ˆ ^h dzaw ˆ ^h ɸa	夫	ˉ ^h mə kwa
禿げの人	ˉ ^h go ˆ ^h mɛ:	妻	ˉ ^h ɸo: ˆ ^h daʔ
あばたのある人	ˆma: ts ^h aʔ	継母	ˉç ^h ə tɕ ^h ẽ mə
猫背の人	ˆ ^h gõ luʔ	双子	ˆ ^h tɕ ^h ə ma
ばか者	ˉ ^h tɕ ^h ẽ le:	私生児	ˆ ^h gu s ^h ɛ:
口唇裂	ˆ ^h tɕ ^h u rɛ:	孤児	ˆ ^h tɕi ˆ ^h lə
狂人	ˉ ^h ũ ˆ ^m ba		

家畜

牛	ʼpə ^h lɔ̃	羊糞	ʼlɔ: hʰtɕaʔ
水牛	ʰtɕ ^h u ^h lɔ̃	騾馬	ʼtə:
ヤク	ʼ ^h jaʔ	口バ	ʰku ru
ゾ	ʰ ⁿ dzu	らくだ	ʰt ^h ē ^h ja mu
めすゾ	ʰ ⁿ dzu mo	ぶた	ʰp ^h aʔ
子牛	ʼwu ljə	めすぶた	ʰp ^h a: ma
おす牛	ʼ ^h lɔ̃	おすぶた	ʰp ^h aʔ s ^h u:
めす牛	ʼpa	子ぶた	ʰp ^h a: li:
乳牛	ʼpə ma	ぶた糞	ʰp ^h a: hʰtɕaʔ
湿牛糞	ʰpaj hʰtɕaʔ	犬	ʰts ^h ə
角	ʼrə wa	めす犬	ʰts ^h ə ma
ひづめ	ʰs ^h u: ba	獵犬	ʰs ^h ə ts ^h ə
皮	ʰpə paʔ	犬糞	ʰts ^h ə hʰtɕaʔ
毛	ʰpu	猫	ʼna me
尾	ʰ ⁿ dʒɔ: ma	うさぎ	ʼrə gō
馬	ʰta	鶏	ʼɕa
子馬	ʰta hʰtɕaʔ	おんどり	ʼko tɕ:
おす馬	ʰta p ^h u	めんどり	ʼɕə mu
めす馬	ʰta mu	ひよこ	ʼɕu:
鬣	ʰta h ^h pu	とさか	ʼsaj hwa
馬糞	ʰta hʰtɕaʔ	翼	ʰ ⁿ daʔ ma
羊	ʼra	羽	ʼɕə h ^h pu
綿羊	ʼlɔʔ	鶏糞	ʰɕe hʰtɕaʔ
めす綿羊	ʼlɔ: ma	鴨	ʼʔã
山羊	ʼra	がちょう	ʼʔo:
子山羊	ʼra ^h də	鳩	ʰp ^h u ^h dɕij
子綿羊	ʼlɔ: ^h də		
羊毛	ʼlɔ: h ^h pu		

その他の動物

野獣	ʰrə daʔ	獅子	ʰs ^h ə ŋge
虎	ʰtaʔ	龍	ʰ ⁿ dɔʔ

爪	ʼs ^h ə mu	カササギ	ˉ ^h tɕə ka
猿	ˉ ^h tɕ ^h ʰi mɛ:	からす	ˆɕə ru?
象	ˆ ^h i lō m ^h bu tɕ ^h i	めじろ	ˆ ^h dzũ zə
豹	ˆ ^h i zi?	孔雀	ˉ ^h i ma ja
熊/パンダ	ˆtō	蛇	ˆ ^h i dɔ
いのしし	ˆp ^h a? ts ^h a?	蛙	ˆ ^h i bi: ba
鹿	ˉ ^h ɕ ^h u wa	トカゲ	ˉ ^h tɕu mu
キバノ口	ˉ ^h i la:	魚	ˆ ^h ŋa
麝香	ˉ ^h i lɛj ^h tsə	虫	ˆ ^h s ^h ə m ^h bu
かわうそ	ˉ ^h tɕ ^h u zã	蚤	ˆ ^h i dzə wa
ヤマアラシ	ˆ ^h s ^h a p ^h a?	しらみ	ˆɕ ^h i?
ねずみ	ˆɕə wa	ハエ	ˆ ^h i dō na?
リス	ˆ ^h tō lɔ	アブ	ˉ ^m bu
いたち	ˆɕi zə	蚊	ˆ ^h i dō na?
狼	ˉ ^h ɕō ku	蜘蛛	ˆ ^h i dza ka ra
狐	ˆwa	ムカデ	ˆ ^h i dɕ: ŋa la
鳥	ˆɕɕ:	ミミズ	ˆ ^h s ^h a s ^h ə m ^h bu
鳥の巣	ˆɕɕ: ts ^h ō	アリ	ˆ ^h i ma
鷹	ˉ ^h t ^h a	アリ塚	ˆ ^h i ma ˉ ^h ts ^h ō
はやぶさ	ˉ ^h a? na	ミツバチ	ˆ ^h i dō ^h tsə
ハゲタカ	ˆɕa ^h ʰi gɕ?	ばった	ˆ ^h ts ^h ə ts ^h a pa la
ふくろう	ˆ ^h iō ka	とんぼ	ˉ ^h tɕ ^h a ˆkō ^h dē
ツバメ	ˆ ^h tɕ ^h ã zɕ:	蝶	ˆɕ ^h ə ma: k ^h a lo?
すずめ	ˆ ^h kō zɕ:		
こうもり	ˆ ^h i gã tɕ ^h ɛ:		

植物

木	ˉ ^h ɕ ^h i p ^h ō	柳	ˉ ^h tɕō ma
枝	ˆɕ ^h i la?	柏	ˉ ^h ɕ ^h e ka
苗	ˆɕ ^h i t ^h ɔ?	松	ˆ ^h tō p ^h ō
根	ˆ ^h tsaj ^h ʰi dzɕ:	松脂	ˆ ^h tō tɕ ^h u
葉	ˆ ⁿ də ma?	竹	ˉ ^h i: ma
花	ˆ ^h mi ʰi du?	とげ	ˆ ^h ts ^h ɛ: mō
芯	ˆ ^h kō	桃	ˆ ^h kã m ^h bu
芽	ˆ ^m bi: ru?	梨	ˉ ^h s ^h u lu

柿	ʔa mĩ ʳdɯ bu	大根	ʔo bɔʔ
ぶどう	ʰgẽ	唐辛子	ʰbə ʰguʔ
冬虫夏草	ʰzɛ: ʰtswa ʰgẽ m̄bu	にんにく	ʰgu: tɕĩ
胡桃	ʰtɛ: ʰga	白菜	ʔɑʔ ʰguʔ
穀物	ʰuʔ zẽ	ジャガイモ	ʔã jɸ
食料	ʰuʔ zẽ	食用種子	ʔsi: kwa
米	ʳdɟi:	きゅうり	ʰdə kʰɑʔ
種	ʰsʰ lũ	大豆	ʰsẽ ʰgɛ:
穂	ʰi ma	蚕豆	ʰdɑ: ʰdɸ:
稲	ʳdɟi: sʰuʔ	えんどう	ʰsẽ luʔ
玄米	ʳdɟi: ʳdɯ	草	ʰtsə wa
小麦	ʰne:	きのこ	ʰhə mũ
青稞	ʰkə rə	ひまわり	ʰə ma mə duʔ
とうもろこし	ʰta m̄bo:		

食物

ごはん	ʰsẽ	塩	ʔtsʰa
粥	ʰta ka:	砂糖	ʰdɔ̄
小麦粉	ʰtsã m̄ba / ʰdzẽ tsʰã	酢	ʰtɕɛ: ta
蒸しパン	ʰmo mo	花椒	ʰje: mə
乾物	ʰsẽ ʰkã	卵	ʰgu wã
朝食	ʰsu: zẽ	スープ	ʰnã sʰẽ
昼食	ʳdzɑ:	酒	ʔa rɑʔ
夕食	ʰsə ma	湯	ʰtɕʰu wɑʔ
肉	ʰsʰa	茶	ʰtɕa
赤身	ʰsʰə nɑʔ	タバコ	ʰta wa
油	ʰdi tɕʰə	薬	ʰmẽ
植物油	ʰmɛ: kʰu	麩	ʰdzẽ ʰpaʔ
バター	ʰmɛ:	ぶたの餌	ʰpʰɑ: ʰtu
チーズケーキ	ʰtʰeʔ	鼻タバコ	ʰna da
ツアンパ	ʰkɛ: ʰtsã		
牛肉	ʰpə ʰlõ ʰsʰa		

衣料装飾

糸	^h kuu? pa	ブーツ	^{fi} du: ba
布	´re:	ハンカチ	´la: ^{fi} de?
袈裟	^{hi} zē	櫛	´s ^{hu} mō
衣服	´bə la	装身具	ˉ ^{ce} hũ t ^{ce} ha
袖	´p ^{hu} n ^{do} :	宝石	ˆne: bu
ボタン	˘t ^{ce} hē ⁿ du?	象牙	ˆpə s ^{hu}
ズボン	˘lã ^m ba?	イヤリング	˘ ^{fi} nə k ^h ɔ?
帽子	´sə wa	指輪	ˆ ⁿ dzu ^h tsə
ベルト	˘ ^h kə ra?	ブレスレット	´la: ⁿ dʒɔ?
股引	ˆ ^{ce} hi ^h tə		
靴	˘hã		

住居

枕	ˉ ^{ŋi} ⁿ gu	柱	˘ka:
家	´k ^h ɔ̄ ^m ba	門	^{fi} gu
屋根	´k ^h ɔ̄ ^h tĩ	門	^{fi} gu lē
軒	ˆ ⁿ gu t ^h u?	玄関	^{fi} gu t ^{ce} hē
土台	´k ^h ɔ̄ mi?	窓	^{fi} gu t ^{ce} hɔ̄
キッチン	´sē k ^h ɔ̄	階段	^{fi} dzi: ^h kē
階上	´k ^h ɔ̄ ^h tĩ	梁	^{fi} dza lē
階下	´kē ^h tsa	竹垣	´rə ma
壁	´t ^{ce} ɔ̄	トイレ	ˉ ^h t ^{ce} ɔ: ra
丸太	ˉ ^{ce} hĩ t ^{ce} ha		
板	˘ ^h pɔ̄ lɔ?		

生活用具

もの	´ze: pa	ガラス	ˉ ^{se} hə:
いす	ˉ ^h kɔ̄ ^h ta?	鏡	ˉ ^{se} hə: ^{fi} gu
ベッド	´ni: t ^h ə	箒	´ ^{ce} h ^a ? ma
キャビネット	^{fi} gu t ^h ɔ:	薪	ˉ ^s ha ^{ce} hĩ
石鹸	´ts ^h a ^h pē	炭	´ ^s he: ja

石灰	˘sʰə gu:	斗	ʔkʰe:
火箸	˘hʔɕaʔ ma	升	˘hpaʔ
松明	˘ndu: tɕʰɛ:	お金	˘fiŋu:
線香	˘hpĩ	資金	˘fiŋu hʔtsa
ごみ	˘hkɔʔ reʔ	針	˘kʰɔʔ
染料	˘tsʰu: tɕʰa	錐	˘hsu:
かまど	˘fi dʒe tʰɔʔ	釘	˘hʔɕaʔ ndze:
鉄なべ	˘fi ba fi bu	はさみ	˘tsə dẽ
蒸し器	˘hpɔ:	はしご	˘hkẽ
ふた	˘kʰə lɔʔ	傘	˘tɕʰɛ: fi dɔʔ
ナイフ	˘tʰə tɕʰɔ	鎖	ʔkʰɔʔ
柄杓	˘hʔɕa: hʔɕuʔ	鍵	ʔkɔʔ fi dʒə
スプーン	˘kʰã ndi	車輪	˘fi kʰu lu
しゃもじ	˘fi zə ru	棒	˘fi zi: dɔ
木製椀	˘tɕʰi pʰu:	鞍	˘fi ga
ボウル	˘pʰə ru	馬籠頭	˘hsoʔ
皿	˘fi dɛ:	馬腹帯	˘fi lu
箸	˘ʔa ɕũ	鞭	˘fi bẽ ndʒaʔ
瓶	˘sʰə: dã	めがね	˘fi ni: ra
甕	˘tʰa:	印鑑	˘tʰi:
木製盆	˘tɕʰi pʰa:	牛皮繩	ʔku tʰaʔ
三脚	˘hʔɕaʔ fi dʒe		
秤	˘fi dʒi:		

その他道具

道具	˘tɕʰu: tɕʰẽ	くさび	˘fi nã
斧	˘hʔə də	縄	˘tʰaʔ lə
金槌	˘tʰu wa	鎌	˘so wa
のみ	˘fi zɔ	水槽	˘tɕʰu wa
鋸	˘sʰəʔ lu	ふるい	˘sʰa ɔʔ
やすり	˘sʰa fi da:	碾き臼	˘hʔɛ: fi du / ʔkʰa ndɔʔ hʔɕu hʔpeʔ
墨斗	˘na tʰiʔ	矛	˘ndɔ
のり	˘fi gu hʔɛĩ	鞘	˘tʰə sʰuʔ
鍬	˘tʰɔ mba	銃	˘ni nda
鉄の鍬	˘mi hʔɕaʔ / ˘tsʰo fi duʔ ˘hʔɕaʔ sʰaʔ	弾	˘ndu lu

弓	ʰzi	網	ʰni ʰdza:
矢	ʰnda	磨き粉	ʰla: ʰkɯ:
火薬	ʰdi dzē	贈り物	ʰpɔʔ mboʔ
毒	ʰtoʔ		

文化教育

本	ʰji gə	どら	ʰkʰɛ: ʰŋa
紙	ʰʂu: ja:	シンバル	ʰbuʔ tɕʰē
インク	ʰna tsʰa	ベル	ʰbaʔ
学校	ʰɔw da kʰɔ	竹笛	ʰtʰē ʰli
話	ʰke: tɕʰa	ラッパ	ʰdza ʰli
チベット語	ʰpi: ʰkeʔ	神仏	ʰla
チベット文語	ʰpi: jiʔ	幽霊	ʰxa ʰdɔ
名前	ʰnɔ	悪魔	ʰta: ʰsē
物語	ʰtʰa ʰpe	バター灯	ʰma ʰni
ことわざ	ʰtʰa ʰdzɯ:	カタ	ʰkʰa daʔ
民謡	ʰjiɔ	護身符箱	ʰga wu
太鼓	ʰŋa		

抽象物

吉祥	ʰtʰa ʂʰi:	外見	ʰdu: kʰa
感謝	ʰtɕaʔ nɔ	事情	ʰlē kʰa
裂け目	ʰsu: ʂe:	力	ʰhɔʔ ʰdza
影	ʰʔa ʰga:	裸足	ʰkɔ ʰdzē
色	ʰtsʰu: kʰa	武器	ʰko tɕʰa
夢	ʰmɔ lã	歩行	ʰkɔ ʰdɔ
考え	ʰtʰē mba		

位置方角

方向	ʰtʰuʔ kʰa	前	ʰkʰɔ ʰdɔʔ
左	ʰzi: laʔ	後	ʰgiɔ ʰdzɔʔ
右	ʰtʰo laʔ	外側	ʰdzɔw ʰtʰuʔ

内側	ˆnõ ɕʰuʔ	下側	ˆsã ɕʰuʔ
隅	ˆhʰtə ʱgo:	以上	ˆkʰo tsʰã ʔje:
先端	ˆsɯ: sɯ:	以下	ˆkʰo tsʰã ʔsɯ:
上側	ˆje: ɕʰuʔ		

時間

時間	ˆtɕʰu tsʰɯʔ	うま	ˆhta
今日	ˆʔa nĩ	ひつじ	ˆlɔʔ
昨日	ˆkʰɛ: dzõ	さる	ˆhtɯ:
おととい	ˆxʰa nĩ	とり	ˆɕa
明日	ˆshõ nĩ	いぬ	ˆtsʰə
あさって	ˆnõ nĩ	ぶた	ˆpʰuʔ
しあさって	ˆnõ dzõʔ	午前	ˆŋə ʰdu
今晚	ˆʔa nũʔ	午後	ˆnõ ze: ʰdzõʔ
明日の晩	ˆshõ nũʔ	1月	ˆtõ ˆmbu
昨日の晩	ˆkʰa: nũʔ	12月	ˆhtɕo: ʰni pa
昼間	ˆnə ma nə	上旬	ˆnõ la nõ
朝	ˆsɯ: ka	下旬	ˆnõ la ˆdzõʔ
正午	ˆndze: za	誕生日	ˆhsuʔ ʰdə
夕方	ˆnõ da ʰduʔ	年	ˆlu
夜	ˆsʰə ʰgə	年齢	ˆlu
夜中	ˆma kʰa	今年	ˆʔa ʰlu
真夜中	ˆnã ɕʰeʔ	去年	ˆnə nĩ
ね ¹⁴	ˆɕə ja	おととし	ˆnõ dzõ nĩ
うし	ˆnõ lõ	来年	ˆshõ pʰiʔ
とら	ˆhtaʔ	再来年	ˆnõ pʰiʔ
う	ˆju:	日食	ˆnə ˆdzĩ
たつ	ˆtɕʰuʔ	月食	ˆnõ lə ˆdzĩ
み	ˆnõ də		

数字

一	ˆhtɕiʔ	三	ˆhsũ
二	ˆnõ nĩ	四	ˆnõ dzõ

五	ˊ ^h ŋa	四十三	ˊ ^h zə ^h tɕɯ ˊ ^h tsa: ˊ ^h sō
六	ˊ ^h tɔ?	五十	ˊ ^h ŋã ^h tɕɯ
七	ˊ ^h dē	五十四	ˊ ^h ŋã ^h tɕɯ ˊ ^h tsa: ˊ ^h zə
八	ˊ ^h dzi?	六十	ˊ ^h tɔ: ˊ ^h tɕɯ
九	ˊ ^h gu	六十五	ˊ ^h tɔ: ˊ ^h tɕɯ ˊ ^h tsa: ˊ ^h ŋa
十	ˊ ^h tɕɯ	七十	ˊ ^h dē ^h tɕɯ
十一	ˊ ^h tɕo: ˊ ^h tɕi?	七十六	ˊ ^h dē ^h tɕɯ ˊ ^h tsa? dɔ?
十二	ˊ ^h tɕo: mə	八十	ˊ ^h dzi: ˊ ^h tɕɯ
十三	ˊ ^h tɕɯ: ˊ ^h sō	八十七	ˊ ^h dzi: ˊ ^h tɕɯ ˊ ^h tsaw ˊ ^h dē
十四	ˊ ^h tɕɯ: ˊ ^h zə	九十	ˊ ^h gō ^h tɕɯ
十五	ˊ ^h tɕɛ: ˊ ^h ŋa	九十八	ˊ ^h gō ^h tɕɯ ˊ ^h tsaw ˊ ^h dzi?
十六	ˊ ^h tɕə? dɔ?	九十九	ˊ ^h gō ^h tɕɯ ˊ ^h tsa: ˊ ^h gu
十七	ˊ ^h tɕɯ: ˊ ^h dē	百	ˊ ^h dza
十八	ˊ ^h tɕɯ: ˊ ^h dzi?	百一	ˊ ^h dza ra ˊ ^h tɕi?
十九	ˊ ^h tɕɛ ˊ ^h gu	百八	ˊ ^h dza ra ˊ ^h dzi?
二十	ˊ ^h ŋə ɕ ^h ɯ	八百八十	ˊ ^h dzi: ˊ ^h dza ˊ ^h dzi: ˊ ^h tɕɯ
二十一	ˊ ^h ŋə ɕ ^h ɯ ˊ ^h tsa: ˊ ^h tɕi?	千	ˊ ^h tō
二十八	ˊ ^h ŋə ɕ ^h ɯ ˊ ^h tsaw ˊ ^h dzi?	万	ˊ ^h ə
三十	ˊ ^h sō ^h tɕɯ	十万	ˊ ^h mu: ˊ ^h dã
三十二	ˊ ^h sō ^h tɕɯ ˊ ^h tsa: mə	半分	ˊ ^h hē k ^h a
三十八	ˊ ^h sō ^h tɕɯ ˊ ^h tsaw ˊ ^h dzi?	第 1	ˊ ^h tō m ^h bu
四十	ˊ ^h zə ^h tɕɯ		

数量詞

1 人	ˊ ^h mə ˊ ^h tɕi?	1 文	ˊ ^h kē tɕ ^h a ˊ ^h tɕi?
1 碗	ˊ ^h pə ru ˊ ^h tɕi?	1 そろいの靴	ˊ ^h hã tɕ ^h a ˊ ^h tɕi?
1 本の草	ˊ ^h tsə ^h pō ˊ ^h tɕi?	1 対のウサギ	ˊ ^h rə ˊ ^h gō tɕ ^h a ˊ ^h tɕi?
1 粒の米	ˊ ^h dji: ˊ ^h du ˊ ^h tɕi?	1 群れの羊	ˊ ^h rə ^h pō ˊ ^h tɕi?
1 杯	ˊ ^h pō tsə ˊ ^h tɕi?	毎日	ˊ ^h ŋə ma ˊ ^h kō ɕ ^h a
1 碗のごはん	ˊ ^h sē ˊ ^h i: ˊ ^h kō	毎晩	ˊ ^h nū? ˊ ^h kō ji:
1 つかみの土	ˊ ^h ɕi ^h ˊ ^h du? ˊ ^h tɕi?		

代名詞

私	ʼŋa	この2つ	ʼkʰu ŋa ŋi:
私たち2人	ʼʔa ko ŋi:	このような	ʼkʰə ʰdʒa
私たち	ʼʔa ko tsʰɔ	誰	ʼko:
あなた	ʼtɕʰɤ?	何	ʼtɕʰə
あなたたち2人	ʼtɕʰaʔ ŋi:	どこ	ʼka:
あなたたち	ʼtɕʰaʔ tsʰɔ	いつ	ʼnã
彼(彼女)	ʼkʰu	どのように	ʼkə zoʔ
彼ら2人	ʼkʰu ŋa ŋi:	どれくらい	ʼkə ʰdzẽ
彼ら	ʼkʰu ʰdzɔ: tsʰɔ	おのおの	ʼrɔ ʰsã
我々	ʼrɔ ʼtsʰɔ ma	すべて	ʼtsʰɔ ma
皆	ʼtsʰɔ ma	今回	ʼnɔʔ kʰə na
自分	ʼrɔ ʰtsa	いつか	ʼnɔʔ tsʰã rẽ
ここ	ʼkʰə nə		

形容詞

大きい	ʼtɕʰə bu	満ちた	ʼkɔ
小さい	ʼtɕʰə tɕʰɔ	空の	ʼhɔ ʰmɔ
太い	ʼʰbo ʰbɔ	多い	ʼmə mɔ
細い	ʼtʰə ja	少ない	ʼŋə ŋɔ
高い	ʼnɔʔ ʰmbu	四角い	ʼʰzə ʰgã
低い	ʼʰmə ʰma:	丸い	ʼʰgo ʰgɤ:
凸の	ʼnɔʔ ʰtsə	平たい	ʼlɔʔ lɔʔ
凹の	ʼʰgã ʰtsə	尖った	ʼʰsĩ ʰsɔʔ
でこぼこの	ʼnɔʔ ʰu duʔ ʼnɔʔ ʰu ma	はげた	ʼnɔʔ gu ʰlɤ:
長い	ʼrĩ	水平の	ʼʰŋa ʰŋã
短い	ʼtʰɔ	歪んだ	ʼʰzɤ ʰzɤ:
遠い	ʼnɔʔ dzɔ rĩ	横の	ʼnɔʔ tʰi ʰtʰeʔ
近い	ʼhɔʔ ka	縦の	ʼʰtsə zoʔ
幅広い	ʼʰgɔwə ʰgɔwɔʔ	まっすぐな	ʼʰce: nɔ
狭い	ʼtɕəʔ kʰu	曲がった	ʼko goʔ
厚い	ʼnɔʔ tʰɔʔ ba	曲がりくねった	ʼko goʔ ʼʰdze tə
薄い	ʼʰsɔ ʰsɔʔ	黒い	ʼnaʔ

真っ黒の	ˆnaʔ ʃʰu: ʃʰuʔ	新しい	-hse: ba
白い	-hkə hke:	古い	-fiŋi mba
赤い	-fimə fi me:	よい	ˆja: pu
真っ赤の	-fi me: ˆfi zi fi zi	悪い	ˆŋgu reʔ
黄色い	ˆshə shə:	年老いた	ˆlu ˆtəʰə bu
緑の	-ŋō shē	若い	ˆlu ˆtəʰə təʰō
明るい	-hsi:	美しい	ˆndze fi bu
暗い	ˆnaʔ	醜い	-hʰtsuʔ pa
重い	ˆfi dzeʔ	熱い	ˆtsʰa:
軽い	ˆjō	寒い	ˆtō
速い	ˆndzu: ʃʰaʔ	難しい	-hkə mba
ゆっくりの	ˆkə le:	簡単な	ˆlē la
早い	ˆŋā tcaʔ	芳しい	-ʃʰə ˆʃō mba
遅い	ˆtʰe ʃʰə	くさい	-ʃʰə ˆhʰtsu: ba
鋭利な	ˆsē ʃʰaʔ	酸っぱい	-hʰtewe:
鈍い	ˆfi gu tʰuʔ	甘い	ˆfi ŋe:
澄んだ	ˆtō ma	にがい	ˆkʰa
濁った	ˆnuʔ ba	辛い	ˆke:
太った	ˆfi dzaʔ ba	裕福な	ˆtəʰəʔ
やせた	ˆnā rē	貧しい	ˆŋga:
乾いた	-hkā mba	清潔な	-hʰtsō ma
湿った	-hʰsa: pa	おいしい	ˆsa ˆʃō mba
濃い	ˆkā tōʔ	聞きよい	ˆŋē ˆʃō mba
希薄な	-tʰə leʔ	見よい	ˆndzəʔ ˆfi dā mba
硬い	-hʰtsə ʃʰə	正直な	-hʰtē ndəʔ
軟らかい	ˆfi de leʔ	ずる賢い	ˆtō pa:
つるつるの	ˆndzō lə	幸せな	-hʰci: pu
ざらざらの	-hʰtsē reʔ	平和な	ˆfi de pu
きつい	ˆhsə toʔ	親切な	ˆfi gə tsʰa: ˆjiʔ
ゆるい	ˆluʔ luʔ	近所の	-hʰtsaʔ ka
誤った	ˆnu:	まあまあ	ˆmbu ma -mbu lu
真の	ˆfi dē mba		
生の	ˆfi dzē mba		

動詞

愛する	^{fi} ga	撒く	^h se
好きだ	^{fi} ga	混ぜる	^h se ŋũ?
固定する	^h tɛ?	ねじる	^{fi} du
淹れる	ʼtuu?	大食いする	ʼmō
抜く	^{fi} be:	味わう	^u dō
壊して開ける	˘k ^h a ɕ ^h ə	炒める	˘ŋō?
振る	^{fi} zɔ?	けんかする	^h tɔ? rə ^u gu
負ける	ʼɕē	量る	^{fi} dzi: h ^t ɕa?
拝む	ⁿ dzi:	盛る	˘ ^{fi} lɔ?
引っ越す	^h po:	持ちこたえる	˘ ^{fi} lō s ^h a ʼlū
移動させる	^{fi} dza?	清める	ʼta: h ^{si} : ^h tō
助ける	ʼru? ^{fi} di? ^{fi} dza?	食べる	ʼsa
包む	^h tō	ほとばしる	^h ɕu:
保護する	˘h ^s ō h ^t ɕu?	すりつぶす	^{fi} dō
満腹になる	˘ ⁿ dō	持ち出す	^{fi} gu:
抱く	ʼtō	タバコを吸う	ⁿ t ^h ō
はぐ	˘le?	出る	˘h ^t ɕa? ʼfiō
背負う	^m ba:	取り出す	˘ ^{fi} lō k ^h a
断食する	˘k ^h a h ^t su	日が昇る	ʼŋə ma ʼɕ ^h ɛ:
比べる	˘ ⁿ də	出てくる	˘ ^{fi} lē ɕō
閉ざす	˘k ^h a h ^t sō	着る	ʼkū
編む	˘la	履く	ʼtɕū
変える	^{fi} du: ^{fi} dzi:	穴に通す	ⁿ dɛ?
病気である	ʼna	穴が開く	ʼle:
繕う	˘lē ^m ba ^{fi} dzo?	打つ	˘t ^h ə wa ^{fi} dō
補修する	˘lē ^m ba ^{fi} dzo?	よじる	ʼra?
拭く	ⁿ daj?	答える	ʼlē ʼtē
拭き消す	ⁿ daj? ʼzi: / ⁿ daj la?	ぶつ	^{fi} dō
裁断する	^h tse?	身振りで表す	ʼla: ^{fi} da
踏む	˘tɕ ^h ō	狩をする	˘ ⁿ da ˘ ^{fi} ŋe:
隠す	^{fi} ba	撃つ	ʼŋi ⁿ da ^{fi} dzo?
縫い目を解く	˘t ^h a?	当てる	˘p ^h u?
破壊する	˘t ^h a?	けんかする	^{fi} dō ri: ^{fi} gu
手で支える	ⁿ dzo ru?	引いてくる	^h tɕu

薪拾いをする	ʔɕʰi ʰtsoʔ	渡る	ʰtuʔ
賭ける	ʷge: wa ʳaʔ	切れる	ʰdũ
居眠りする	ʰŋiʔ ʰdzuʔ ʰdaʔ	積む	ʰpõ
あくびする	ʰlẽ ʳɕʰẽ	隠れる	ʰkɔw ʰde:
雷が鳴る	ʰŋdɔʔ ʰdõ	切り分ける	ʰtsoʔ
持ち歩く	ʷkʰɛ:	印を押す	ʰdɔw ʰdzaʔ
戦争に行く	ʰmaʔ ʰdzi	飢える	ʰtuʔ
結び目を作る	ʰnuʔ pa ʰdzoʔ	怒る	ʰtsʰə pa ʰtɔʔ
いびきをかく	ʰŋa: ʰmbeʔ	身震いする	ʰna:
世話をする	ʰtsʰaʔ	熱がある	ʰtsʰa: ʰtsʰe
導く	ʰlã na ʰnẽ	心配する	ʰsã ʰdɔʔ
かぶる	ʰkũ	翻す	ʰtsʰɛ: ʰkʰa loʔ ʰdze:
身につける	ʰkũ	振り返る	ʰkʰa loʔ ʰdze:
さえぎる	ʰkwa	放牧する	ʰtsʰu
倒れる	ʰluʔ	火をつける	ʰŋi ʰtuʔ
つき砕く	ʰsə lo ʰzu	飛ぶ	ʰdĩ
裏返す	ʰkʰa loʔ ʰdzeʔ	分かち合う	ʰgu
着く	ʰpẽ	分家する	ʰde: kʰa ʰgu
待つ	ʰgoʔ ʰde	分離する	ʰkʰə kʰa ʰɕʰə
地が震える	ʰsʰa ʷgu:	狂う	ʰũ
頭を下げる	ʰgu ʰkoʔ	縫う	ʰtsã
うなづく	ʰgu ʰda:	塗る	ʰdza
点火する	ʰŋi ʰtsoʔ	腐る	ʰdɛ:
燃える	ʰmba:	かぶせる	ʰkoʔ
詰め物をする	ʰtẽ	乾く	ʰkã
ほおばる	ʰshu ʰtoʔ	喉が渴く	ʰkã ʰŋiʔ
落ちる	ʰŋɛ ʰdza:	働く	ʰlẽ ʳaʔ
吊るす	ʰjɛ ʰze:	風邪を引く	ʰtɕʰõ sʰuʔ ʳna
釣る	ʰtsoʔ	切り分ける	ʰŋaʔ
転ぶ	ʰtsʰo ʷgu ʰtuʔ	切断する	ʰŋaʔ
噛みつく	ʰshuʔ ʰtoʔ	刈る	ʰŋa
叩き入れる	ʰdõ	風が吹く	ʰbe:
なくす	ʰmbe: ʳaʔ	閉める	ʰdzaʔ
理解する	ʰku	困り込む	ʰkwaʔ
凍る	ʰtsʰiʔ	灌漑する	ʰtɕʰu ʰloʔ
動く	ʰjã	跪く	ʰpĩ ʷgoʔ

渡る	^h du?	縮む	^h k ^h ō ts ^h a
恥ずかしがる	ʔ ^h i?	開ける	ʔ ^h ə
怖がる	^h tɑ?	沸く	ʔxwa
呼ぶ	^m bi?	開く	ʔxwa
叫ぶ	^h kə? ^h tə?	切り倒す	^h tsə?
飲む	ⁿ t ^h ō	切る	^h tsə?
うらむ	^h nē	見る	ⁿ dzo?
火であぶる	^h ge:	見せる	ⁿ dzoʷ ^h dzo?
生きている	^h lu:	見える	^h ni? ⁿ t ^h ō
水で混ぜる	ʔrō	医者に見せる	ʔ ^h ta
集まる	^h su?	かつぐ	^h za?
搾り出す	^h tse:	暖める	ʔ ^h i ^h ge:
搾る	^h zu	頼る	ʔ ^h ē ts ^h a
はさむ	ʔ ^h te:	ぬかずく	ʔ ^h əɑ? ^m p ^h e:
忌む	^h ka ^h tsə?	咳をする	^h su?
締めつける	^h tseĩ	渴く	ʔ ^h kō
選び出す	ⁿ t ^h u	刻む	^h kwi:
はさみで切る	^h na?	かじる	ⁿ dze?
語る	^h se?	ほじくる	^h kuj
落ちる	ʔ ^h a ^h po?	ボタンをかける	ⁿ dze pa ⁿ dze?
交わる	^h qi?	泣く	ʔju
水を引く	ʔ ^h u ^h tə?	眠たい	ʔ ^h he?
こげる	^h sa ts ^h i?	引く	ⁿ t ^h ē
噛む	^h tewa	辛い	ʔke:
教える	ʔo?	漏れる	^h za?
鳥が鳴く	ʔca ʔsē	来る	^h hu?
犬がほえる	ʔ ^h ə ʔso?	引っ張りあげる	^h hē
結婚する	ʔ ^h tō mu ^h dzo?	年をとる	^h gē
お金を借りる	^h ju: ^h za	つなぐ	ⁿ t ^h e?
ものを借りる	ʔze: pa ^h za:	乾かす	ʔ ^h kā
浸す	^h bō ʔra?	おしゃべりする	^h be: ^h gu ^h dzo?
浸す	ʔnō ʔsē	とっておく	^h dza?
入る	ⁿ dza?	抱きしめる	ʔō ^m bu ^h tə?
びっくりさせる	^h tu? ʔra?	漏らす	^h sa?
挙げる	^h tēō	叱る	ʔ ^h ə?
のこぎりで切る	^h na?	埋める	^h ba

買う	ˆnu	小便する	ˆhtɕiː ˆhtõ
売る	ˆhtsõ	播種する	ˆsˆhõ lã ˆhtõ?
満ちる	ˆkõ	掃く	ˆçˆhã?
ない	ˆne?	殺す	ˆhɕa / ˆhse?
燃え尽きる	ˆni ˆma:	ふるいにかける	ˆhtsa?
理解する	ˆha ˆku	日にさらす	ˆhkã
触れる	ˆtõ?	日向ぼっこする	ˆge:
研ぐ	ˆfi dɛ:	稲光が走る	ˆhtɕa ma ˆfi dõ?
粉をひく	ˆhtsã mba ˆhkũ	傷つける	ˆfi ma ˆfi zu
嘔吐する	ˆhtɕõ?	射る	ˆfi dzõ?
這う	ˆndza?	さびる	ˆhtsõ wa ˆhtõ
山に登る	ˆrõ ˆndza?	腫れ物が大きくなる	ˆfi ma ˆfi zu
木に登る	ˆçˆi pˆhũ ˆndza?	産む	ˆhsu
派遣する	ˆntsˆhu?	腹を立てる	ˆni ˆkˆha
茶を入れる	ˆtɕa ˆfi bõ	残される	ˆlã?
木を切る	ˆçˆi ˆfi ze? / ˆhɕwa?	昇る	ˆje: ɕˆhɛ:
ほとばしる	ˆhtõ?	寝つく	ˆfi ni? ˆfi ze:
だます	ˆfi dzẽ ˆji?	吸う	ˆfi du:
レンガで造る	ˆhtɕi?	裂く	ˆre:
乗る	ˆhtɕa	死ぬ	ˆsˆhõ
起きる	ˆze lõ	計算する	ˆhtsõ
牽引する	ˆti?	粉碎する	ˆtɕˆhwa?
負う	ˆpõ lɛ: ˆndzõ	踏みつける	ˆci:
略奪する	ˆtiˆhu?	持ち上げる	ˆhtɕa?
叩く	ˆfi dõ	横になる	ˆtɕõ:
振り上げる	ˆhtɕa?	逃げる	ˆtɕ:
口づけする	ˆtɕõ: ˆji?	物乞いする	ˆse: ˆlõ
欠ける	ˆtɕˆhã?	頭痛がする	ˆgu ˆna
叫ぶ	ˆhtõ	蹴る	ˆfi du? lu?
道を譲る	ˆlã ˆɕe:	曇りである	ˆfi nã ˆmõ
温める	ˆtsˆha	晴れる	ˆfi nã ˆtõ
知り合う	ˆha ˆku	夜が明ける	ˆfi nã ˆhse:
投げる	ˆfi zõ?	暗くなる	ˆme: rõ?
溶ける	ˆɕu	なめる	ˆfi dzã?
なめす	ˆfi ni?	担ぐ	ˆçõ ze?
撒く	ˆhtõ?	踊る	ˆtiˆtɕˆhã

貼る	^{fi} dza:	揺する	^{fi} jā
聞く	^ŋ ē	噛む	^s h ^u h ^{to} ?
聞こえる	ⁿ ts ^h ɯ:	掬う	^h tɕu
止める	^{tɕ} h ^a ? ʼra?	抱擁する	ʼtu mu ^h to?
知らせる	^{tɕ} h ^a ? ^{fi} dza?	泳ぐ	^{tɕ} h ^u h ^{tɕe} :
盗む	^h ku	出会う	^t h ^e ?
吐く	^{fi} do?	めまいがする	^t hō ^ŋ gu ^{fi} jō
押す	^m p ^h e?	栽培する	^h tsa?
飲みこむ	^{fi} ŋi?	彫刻する	^h ku
背負う	^h ke:	刺す	^{fi} dza?
掘る	^h ku:	刺しこむ	^h tsa?
曲がる	ʼko go?	瞬きする	^{fi} do?
忘れる	^{fi} dze?	抽出する	^h ke:
餌をやる	ʼhu ma ^{fi} li?	摘む	^h tu?
尋ねる	ʼtə	立つ	lɔ
握る	ⁿ dzu	引っ張って開く	^k ha ^{fi} dō
ふさぐ	^h kwa?	大きくなる	ʼje tɕ ^h i
洗う	^{fi} t ^h u	かさが増す	ⁿ dɔ?
目が見えない	^{fi} ŋi? ^h ke:	腹が張る	ʼtə wa ^{fi} bi:
卵を産む	^{fi} gu wā ^{fi} gō	火をつける	^ŋ i ^{fi} zo?
雨が降る	ʼtɕ ^h a: ʼpo?	風邪を引く	ʼts ^h ə tɔ ^h to?
思う	ʼtɕ	刺す	^h tsa?
思い出す	ʼtɕ	奪い合う	ʼts ^h ə ^{fi} zə ^{fi} dza?
したいと思う	^h sā	蒸す	^h po?
似る	ⁿ da	知っている	^h a ʼku
削る	^{fi} zu?	腫れる	^h tɔ
気をつける	ʼci ts ^h a?	煮る	^h tsu
笑う	^{fi} ga:	ひつつかむ	ⁿ dzu
書く	ʼtə	振り返る	^ŋ k ^h ɯ:
下痢する	^t hə	角を曲がる	ʼtu ^h ko: ^h ko:
燻製にする	^{fi} zā	移動する	^s hə rə ^ŋ k ^h ɯ:
押さえる	^{fi} dza?	詰める	ʼja ^h tɕa?
去勢する	^t hē	追いかける	^ŋ a
かゆい	ʼsa	捉える	ⁿ dzu
育てる	^h su	ついでに	ⁿ t ^h u
揺れる	^{fi} jā	行く	ʼŋwə

呪う	ʼɕweʔ ʼjiʔ	夢を見る	ˀnə lã ˀmə
中に入る	ˀdu kuʔ ˀdzaʔ	商売する	ˀtsʰõ ˀdzaʔ
酔う	ˀdzə	連れる	ˀruʔ ˀqiʔ
座る	ˀdɔʔ		
する	ˀlɛ		

その他の品詞類

ほとんど	ˀfõ ˀdzi ˀdzi nə	一緒に	ˀnã tã
たった今	ˀgə ba:	~もまた	ˀfiõ la
今すぐ	ˀa ta		

付記

筆者による dPalthag 方言の言語資料収集に関する現地調査および研究については、以下の援助を受けている。

- 2013-2016 年度日本学術振興会科学研究費補助金若手研究 (B) 「言語多様性の記述を通して見る中国雲南省チベット語の方言形成の研究」(研究代表者: 鈴木博之、課題番号 25770167)
- 2016-2019 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 (A) 「チベット・ビルマ語族の繋聯言語の記述とその古態析出に関する国際共同調査研究」(研究代表者: 長野泰彦、課題番号 16H02722)
- 2017-2020 年度日本学術振興会科学研究費補助金若手研究 (A) 「チベット文化圏東部の未記述言語の解明と地理言語学的研究」(研究代表者: 鈴木博之、課題番号 17H04774)
- 2024-2030 年度日本学術振興会科学研究費補助金国際先導研究 「「時空言語学」の創成: 地理と歴史を融合した言語の変化と発展への新たなアプローチ」(研究代表者: 菊澤律子、課題番号 24K23937)
- 2025-2027 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 (C) 「地理言語学と口承史に基づくチベット文化圏南東端における言語史の研究」(研究代表者: 鈴木博之、課題番号 25K04040)

参考文献

- 鈴木博之 (2005) 「チベット語音節構造の研究」『アジア・アフリカ言語文化研究』第 69 号 1-23.
<https://doi.org/10.15026/20212>
- 鈴木博之 (2012) 「カムチベット語燕門・斯嘎 [Sakar] 方言の文法スケッチ」『地球研言語記述論集』 4, 123-158. <http://id.nii.ac.jp/1422/00000849/>

- DTLF = Les Missionnaires Catholiques du Thibet (1899) *Dictionnaire tibétain-latin-français*.
Hong Kong: Imprimerie de la Société des Missions Étrangères.
- Giraudeau, Pierre Philippe & Francis Goré (1956) *Dictionnaire français-tibétain (Tibet oriental)*.
Paris: Adrien-Maisonneuve.
- Kitamura, Hajime (1977) *Tibetan (Lhasa dialect)*. Tokyo: Institute for Languages and Cultures of
Asia and Africa.
- de Nebesky-Wojkowitz, René (1956) *Oracles and demons of Tibet: The cult and iconography of
the Tibetan protective deities*. 's-Gravenhage: Mouton.
- Suzuki, Hiroyuki (2016) In defense of prepalatal non-fricative sounds and symbols:
towards the Tibetan dialectology. *Researches in Asian Languages* 10, 99-125.
<http://id.nii.ac.jp/1085/00002195/>
- Suzuki, Hiroyuki (2022) Dialectal affiliation of Tibetic varieties in gYagrwa within Yunnan Ti-
betan. *Kyoto University Linguistic Research* 41, 43-68. <https://doi.org/10.14989/281541>
- Suzuki, Hiroyuki (2024a) Shaping rGyalthagic: A historical account of Yunnan Khams. In
Masaki Nohara & Takumi Ikeda (eds) *Grammatical phenomena of Sino-Tibetan languages
6: Typology and historical change*, 87-108. Kyoto: Institute for Research in Humanities,
Kyoto University. <http://hdl.handle.net/2433/289968>
- Suzuki, Hiroyuki (2024b) Evolution of dorsal fricatives in rGyalthagic varieties
of Khams Tibetan. *Journal of the Phonetic Society of Japan* 28.2, 107-118.
https://doi.org/10.24467/onseikenkyu.28.2_107
- Suzuki, Hiroyuki (2025a) Initial /r/ and rhoticity in Tibetic languages: Analysis of syllable struc-
ture. *Gengo Kenkyu* 168, 1-26. https://doi.org/10.11435/gengo.168.0_1
- Suzuki, Hiroyuki (2025b) Numbers 11–19 may reveal linguistic history: A geolinguistic ap-
proach in the Tibetic languages of Yunnan. In Jonathan P. Evans (ed) *New discoveries in
Tibeto-Burman linguistics: Honoring the legacy of academician Jackson T.-S. Sun*, 203-244.
Academia Sinica.
https://www.ling.sinica.edu.tw/item/en?act=publish_book&code=view&bookID=152
- Suzuki, Hiroyuki (2026) ‘Six’ issues of the Tibetic numeral: Double-prefix hypothesis and related
topics. In Takashi Takekoshi, Masaki Nohara, & Hiroyuki Suzuki (eds.) *Sky above, great
wind: Festschrift in honour of Professor Mitsuaki Endo on his retirement* Vol. 2, 109-131.
Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19347934>
- 鈴木博之 [Suzuki, Hiroyuki] (2011) 在音變過程中產生又消失的軟顎化元音—雲南德欽燕門鄉
谷扎藏語之例— 《京都大学言語学研究》第 30 号 35-49. <https://doi.org/10.14989/159068>
- 鈴木博之 [Suzuki, Hiroyuki] (2021) 從地理語言学的角度看雲南藏語/l/及/j/的歷史發展 鈴木博
之、倉部慶太、遠藤光暁編《中国語言地理研究論文集》21-38 東京外国語大学アジア・ア
フリカ言語文化研究所 <https://doi.org/10.15026/116769>

朱曉農 (2010) 《語音學》 商務印書館

Phonological characteristics and vocabulary of the dPalthang dialect (Yanmen) of Khams Tibetan

Hiroyuki SUZUKI

Abstract

The present article delineates the phonological characteristics of the dPalthang dialect of Khams Tibetan, spoken in dPalthang Hamlet, Yanmen Township, bDechen County, Yunnan Province. The dPalthang dialect is distributed at the southern end of the Tibetic-speaking region of the Lancangjiang River, where it is connected to the Lisu-speaking region. It is also noteworthy that the majority of the dPalthang speakers are Christians. The word list contains approximately 1100 words, which have been arranged by semantic field and are listed in the order of Japanese-dPalthang.

受理日 2026 年 4 月 2 日